

REMEDIOS HOMEOPATICOS PARA LA OBESIDAD EN EL NIÑO

Dr. Jacques Lamothe

Introducción

“¡Come!” ... Desde la última guerra mundial, hemos entrado en la era de la abundancia y del exceso y oímos todavía demasiado a menudo esta orden paradójica y reveladora dada a ciertos niños que no ingieren la cantidad de alimento conveniente según el deseo de sus padres. Para muchos de ellos, un pequeño obeso calificado públicamente de “fuerte” es un motivo de gloria y un delgado constitucional un motivo de vergüenza...

Con el advenimiento de la era alimentaria americana de los fast-food, de la coca-cola y de los hollywood chewing-gums, la ración de ciertos niños es demasiado alta, especialmente en glúcidos rápidamente metabolizados en grasas.

Estos dos hechos constituyen factores sociales que favorecen la obesidad infantil y explican el aumento de frecuencia de esta enfermedad, colocándola así en el centro de actualidad.

Sin embargo, no hacen más que incrementar el grupo de las obesidades de siempre, individuales, de origen psíquico, orgánico o hereditario.

De cualquier manera, la obesidad del niño sigue siendo un gran problema, una afección grave, que grava la salud y la longevidad y

que marca un profundo desequilibrio. Son la imagen y el volumen del cuerpo los que se modifican a un nivel central e íntimo. Intentar curarlos es nuestro trabajo, pero en primer lugar ¿podemos hacerlo?.

¿Podemos curar la obesidad infantil con homeopatía?

A menudo es con esta ingenua pregunta con la que nuestros pacientes nos consultan. Por supuesto, la respuesta del homeópata es: esto depende del caso en concreto, es un asunto individual pero en su interior, los homeópatas sienten la obesidad como una afección muy difícil de curar, poco gratificante porque les recuerda muchos fracasos. Prefieren tener relación con otras afecciones, por ejemplo con el trastorno contrario, la delgadez infantil, la insuficiencia ponderal, en la que los éxitos de la homeopatía parecen mucho más frecuentes: esto parece un hecho real y bien establecido.

¿Cuáles serían las razones de esta curiosa situación? ¿Por qué la homeopatía tendría menos impacto sobre la obesidad que sobre la delgadez que no es más que su imagen opuesta?.

Proponemos dos explicaciones:

1º) La mayoría de los casos de delgadez infantil serían predominantemente reversibles, de naturaleza secundaria y somática, por

desasimilación funcional, distroficidad global de los tejidos. La homeopatía podría curarlos porque son reversibles y también porque puede actuar sobre su **causa**, tanto si ésta es la herencia, la constitución o enfermedades de repetición o crónicas, como las infecciones por ejemplo. Los factores psíquicos intervendrían poco, sobre todo como factores que agravan un círculo vicioso y la mejoría psíquica comportaría su mejoría.

Sólo en una minoría de casos, las delgadeces infantiles serían psicógenas y primitivas, lo que las haría más difíciles de tratar, aunque conocemos actualmente ciertos remedios psicósomáticos que con frecuencia son eficaces como NATRUM MUR, ARSENICUM y sobre todo PHOSPHORIC ACID (cf nuestro estudio).

En la obesidad, por el contrario, una minoría de casos sería de origen somático, constitucional o adquirido. La mayoría de los casos sería psicósomático con bulimia psicógena.

2º) Los frecuentes fracasos en los tratamientos homeopáticos de la obesidad infantil procederían de un error de **estrategia**, consistente en abordarla por el lado somático mientras que si se utilizaran remedios de etiología psicógena se obtendrían muchos más éxitos. Sería suficiente cambiar de óptica y de técnica para curar una parte más importante de lo que se cree de las obesidades infantiles.

Al haber realizado este cambio en nuestra práctica con mejores resultados, hemos emprendido este estudio con el fin de dar luz a estos remedios psicósomáticos y a su modo de utilización, de clarificar las situaciones clínicas halladas en la práctica y de definir nuestros límites terapéuticos.

Los remedios utilizables

Es interesante, antes de considerar cuadros particulares, poseer una lista tan completa como sea posible de los remedios de la obesidad infantil. Hemos hecho una lista a partir del repertorio de Kent, revisado por Schmidt, título "Obesity" p. 1367, 50 remedios y del repertorio de Barthel, tomo II, p. 368-9, título "Obesity", 115 remedios y "Obesity in Children", 9 remedios. Hemos seleccionado 20 remedios a la luz de nuestra experiencia y de nuestra reflexión. Por supuesto, no tiene la pretensión de ser completa. Debería, no obstante, ser un instrumento de trabajo que permitiera cubrir la gran mayoría de los casos. Los grados que hemos atribuido no son siempre los mismos que en el repertorio de Kent y de Barthel; aquí también, nuestra visión de pediatra ha modificado el título.

OBESIDAD EN EL NIÑO (J. Lamothe):

ANT-C, APIS, AUR, BAR-C, CALC, CALC-S, CAPS, CARBO-V, FERR, GRAPH, LACH, LYC, MED, NAT-M, NUX-M, OP, PULS, SEP, SULF, THUJ.

Podemos entonces clasificar estos remedios según:

- Los síntomas
- Los miasmas
- La etiología

REMEDIOS SEGUN LOS SINTOMAS

Algunos grandes síntomas nos pueden permitir diferenciar el remedio de fondo, a primera vista.

Signos morfológicos:

- Obesidad de predominio abdominal:
CALC-C, THUJ

- Obesidad con hernia umbilical: CALC-C, LACH, OP, NUX-M
- Obesidad con gran altura: LYC
- Obesidad con retraso de crecimiento: BAR-C, CALC-C, MED, SULF, THUJ
- Obesidad con cara roja: CAPS, LACH, PULS, FERR (alternando con palidez)
- Con cara pálida: CALC, SEP, FER, LYC

Signos generales:

- Obesos y frioleros: CALC-C, CAPS, FERR, GRAPH, SEP, NUX-M, BAR-C
- Obesos y calientes: SULF, LACH, ANT-C, PULS, APIS, LYC, OP
- Obesos y falta de reacción: CAPS, CALC-S, MED, CARBO-V
- Obesidad + epistaxis: FERR
- Obesidad + lentitud: CALC, GRAPH, NUX-M, OP, PULS, SEP, THUJ

Signos mentales:

- Obesos y perspicaces: CALC, LACH, MED, NUX-M, OP
- Obesos y nostálgicos: CAPS, LACH, PULS, SEP
- Obesos y celosos: APIS, LACH, LYC, MED, OP, PULS
- Obesos con sensación de abandono: BAR-C, CALC, LACH, PULS
- Obesos e hipersensibles: CALC, GRAPH, LYC, PULS
- Obesos y muy afectuosos: ANT-C, PULS
- Obesos y tímidos: BAR-C, CALC, GRAPH, LYC, OP, PULS, SULF
- Obesos y trabajadores: BAR-C, CALC, CAPS, LACH, OP, SEP
- Obesos y brutos: BAR-C, CALC, LYC, MED, SULF
- Obesos y tercos: APIS, CALC, CAPS, GRAPH, LYC, PULS, SEP, SULF

- Obesos y cobardes: BAR-C, CALC, GRAPH, LYC, OP, PULS, SEP, SULPH, THUJ

- Obesos y regresivos: BAR-C, CALC, GRAPH, PULS, SULPH

Gustos alimenticios de los obesos:

- Glotonos (necesidad de grandes cantidades de alimento): NAT-C, CALC, LYC, MED
- Apetencia de dulces: CALC, LYC, MED, SEP, SULPH
- Apetencia de grasas: CARBO-V, PULS, SULF
- Apetencia de mantequilla: FERR, PULS
- Apetencia de leche: CALC
- Apetencia de tierra: CALC, FERR
- Apetencia de naranjas: MED
- Apetencia de productos del mar: CALC, LACH, LYC, NAT-M
- Apetencia de productos salados: CALC, CARBO-V, MED, NAT-M, SULPH, THUJ
- Beben demasiado: NAT-M, SULPH
- Obesos que rechazaron el seno materno: ANT-C, CALC, LACH

REMEDIOS SEGUN LOS MIASMAS

Enfoque teórico del problema, esta clasificación tiene la ventaja de mostrarnos 3 facetas, es decir 3 tipos de obesidades, sabiendo que los casos individuales proceden de los 3 miasmas en proporciones variables.

Los niños obesos psóricos son los más frecuentes en la práctica. Están representados por:

- CALCAREA, CARB, cabeza de fila
- CAPSICUM, ANTIMONIUM CRUDUM
- PULSATILLA, SULFUR

- BARYTA CARB

Son bebés o niños bulímicos por miedo a desfallecer, que atesoran por una fuerte **angustia oral**.

Son niños y adolescentes que recuperan **sus formas de bebé** a partir de su obesidad y mentalmente se comprueba a menudo paralelamente una regresión, una dificultad para crecer, para dejar la primera infancia.

Son gordos frágiles inseguros.

Los niños obesos psicóticos se sitúan en segunda posición en frecuencia. Están dominados por la obsesión del alimento y a menudo por el orgullo de ser voluminosos. Acumulan por avidez de poseer, de enriquecerse y de ocupar más volumen que sus compañeros.

Están representados por:

- SULFUR y THUYA, cabezas de fila
- MEDORRHINUM
- CALCAREA SULFURICA

Son gordos sólidos y egoístas.

Los niños obesos luéticos, que observaremos cada vez más dado que entramos en una era luética, están representados por: FERRUM, LYCOPODIUM y LACHESIS.

Preocupados por el poder, el deseo de ocupar en volumen un lugar importante aplasta a los otros, son dictatoriales y destructores para con los otros.

Son gordos malos y tiránicos.

REMEDIOS SEGUN LA ETIOLOGIA

Cada uno tiene su o sus razones para ser obeso y es aquí cuando las cosas se complican. Encontrar las razones de la obesidad de un niño determinado parece

imposible y sin embargo, es necesario que nos lleguemos a formar una idea si queremos ser profundamente eficaces, a un nivel original. Todos los casos proceden de causas somáticas y psíquicas íntimamente mezcladas en proporciones variables. Intentemos, no obstante, clasificarlas según predomine una u otra causa.

Obesidades de predominio psicógeno

- Con bulimia: CAPSICUM, ANTIMONIUM CRUDUM, CALCAREA-CARB, SULFUR, LYCOPODIUM, OPIUM, LACHESIS, PULSATILLA

- Sin bulimia: PULSATILLA, CALCAREA-CARB, BARYTA-CARB, GRAPHITES, SULFUR, THUJA

Obesidades de predominio somático

- Primitivas:

constitucionales, hereditarias:

MEDORRHINUM, THUJA, GRAPHITES, CALCAREA-CARB, CALCAREA-SULPH, SULFUR, PULSATILLA, SEPIA, BARYTA-CARB

- Secundarias:

después de una enfermedad: CARBO-VEG, FERRUM, PULSATILLA, CALCAREA-SULPH

después de un traumatismo: NATRUM-MUR, APIS, NUX-MOSCHATA

después de una operación: THUJA, (amigdalectomía), OPIUM

después de abandono: THUJA, PULSATILLA, SULFUR, MEDORRHINUM

después de excesos alopatícos: THUJA

N.B.: Son por el momento las únicas

etiologías seguras reveladas a partir de la literatura y de nuestra práctica. Su número es demasiado pequeño y es de preveer que esta lista aumentará en los años próximos.

TRES REMEDIOS DE LA OBESIDAD INFANTIL PSICOSOMATICA

Hemos dirigido lo esencial de nuestro estudio a los remedios psicossomáticos de la obesidad infantil porque por un lado parecen presentar una buena parte de los casos y por otro lado parecen relativamente desconocidos en cuanto a su utilización en esta enfermedad.

Corresponden a obesidades adquiridas y esencialmente psicógenas. Pueden ser utilizados con **muy pocos síntomas**, a condición de que sean esenciales, a título de **remedio etiológico**.

Actualmente, sólo hemos registrado realmente tres grandes remedios, pero parecen cubrir curiosamente una parte importante de los casos. Estos tres remedios maravillosos son:

CAPSICUM
ANTIMONIUM CRUDUM
PULSATILLA

Debemos muy especialmente el redescubrimiento pediátrico de ANTIMONIUM-CRUDUM a nuestro amigo DIDIER GRANDGEORGE DE FRÉJUS, y de CAPSICUM al G.E.R.H.P. (JOBERT, GRANDGEORGE, LAMOTHE, PÉRIGNAT Y REY) grupo de investigación integrado en el Groupement de Pédiatres Homéopathes d'Expression Française.

Esperamos que otros remedios vengan a unirse a éstos en los próximos años.

He aquí un breve resumen de estos tres policrestos infantiles.

* CAPSICUM

Características del remedio:

La guinda de la vida que cura la nostalgia del paraíso perdido y permite recuperar el

dinamismo, la voluntad y la armonía psicossomática.

Etiología:

Traslado, mudanza, separación (integración en un colectivo de un lactante, por ejemplo). En algunos casos de lactantes, no encontramos este tipo de suceso en su vida, ¡pero sí durante el embarazo e incluso a veces un poco antes o un poco después!. Lo que parece entonces que cuenta, es la profunda depresión de la madre, vivida como una forma de nostalgia de un lugar o de una época querida o feliz.

Mental:

- **olvidadizos** (sobre todo de un pasado doloroso de recordar)

- **deseos contradictorios** (el niño duda entre regresar y madurar)

- **miedo a la crítica**, niño fácilmente indignado

- **temerario, indócil**

- colérico, irritable, apasionado

- **terco**

- a menudo inconsciente de su propia **nostalgia**, vivida en el registro somático (véase estos signos más adelante), por tanto síntoma en filigrana o síntoma etiológico.

Físico:

- gordo y **friolero** (le falta energía, es psórico).

- mejillas rojas: síntoma muy curioso que hemos comprobado en la práctica. Parecido a un "rubar" permanente y sin motivo aparente. El síntoma parece que se presenta cuando el niño se agrava.

- delgadez de las piernas.

- **torpeza**, sobre todo manual (se produce ciertamente por la incomodidad y por la

sensación de que es extranjero en el mundo en el que está).

La obesidad

es una obesidad secundaria, adquirida, no constitucional, que se produce por bulimia pura e irresistible. La bulimia está ahí para luchar contra una fuerte **depresión oculta**, sintetizada en la patogénesis por la palabra nostalgia, "homesickness".

El exceso de tejido adiposo es, pues, función de la edad y del sexo en estas localizaciones y en todo caso correspondiente a una obesidad banal por sobrecarga alimentaria pero respetando las piernas.

Alimentación:

apetencia por el café, el alcohol, las especias y las bebidas frías.

Patología, antecedentes

- **insomnio** por nostalgia (en la guardería, en los viajes, por ejemplo).

- **dificultades de adaptación social** cuando llegan a un ambiente nuevo: niño pensativo, taciturno, que no tiene ganas de nada, de aspecto atontado (como un extraño); adolescente con ideas de suicidio que le obsesionan. En la mayoría de los casos, estos trastornos únicamente representan una fase breve y el niño somatiza a continuación de diferentes maneras:

- **tos:** nerviosa o bronquitis reales, asma, incluso neumopatías, tos ferina. Signos característicos: la tos provoca lagrimeo, epistaxis, emisión de orina, dolores a distancia (cabeza, oído, cuello, vejiga), mejora con las bebidas frías.

- **otitis**, algunas veces mastoiditis.

- **MNI**, afecciones febriles con esplenomegalia.

- **gastroenteritis.** Kent: "diarrea de las personas gordas y fofas" (612K, remedio único) GEA dolorosas con tenesmo anal y vesical.

- **infección urinaria con hematuria.**

- enuresis.

- balanitis.

En resumen, CAPSICUM sufre como ciertos extranjeros mal adaptados y deprimidos: está incómodo, teme el juicio de los otros, a veces se rebela o no se somete, prefiere olvidar el pasado pero a menudo somatiza y su nostalgia es responsable:

1) en primer lugar, de trastornos funcionales leves:

- dificultades de adaptación social, depresión

- insomnio

- bulimia

2) más tarde de somatizaciones, de las que las más frecuentes son:

- **otitis** de repetición, serosas

- **tos** nerviosa

- **bronconeumopatías.**

3) finalmente, aparece la **ausencia de reacción** a los remedios bien indicados y después las enfermedades banales y los estrés: el individuo no se recupera, ya no reacciona, su organismo está bloqueado, igual que su psiquismo en el embrutecimiento amnésico, la testarudez y la insumisión. ¡Ya es hora de que nos demos cuenta que es CAPSICUM!. Este remedio se mostrará entonces extremadamente **dinamizador** (un poco como un CARBO-VEG en el terreno físico).

Palabras clave:

trasladado, nostalgia de algún lugar...

Kent: "gordo, testarudo, friolero, insumiso y torpe"

Recordatorio:

CAPSICUM es Lucky-Luke, Stranger in the night, la Saudade de los brasileños, ... el "poivré" francés...

* ANTIMONIUM CRUDUM

Nota: el nombre curioso de antimonio proviene de la siguiente anécdota: habiendo observado Basile Valentín, monje ("moine" en francés) y discípulo de Paracelso, que el stibium hacía engordar a los cerdos, quiso prestar un servicio idéntico a sus hermanos del monasterio que habían adelgazado por las privaciones, pero el resultado fue que todos los monjes murieron a consecuencia del tratamiento con el stibium, ¡que se bautizó entonces "antimoine" y fue desterrado de la terapéutica!.

Características del remedio

Existe una analogía sorprendente entre el producto de base y las características centrales del enfermo a nivel simbólico: el mineral tiene un color gris azulado, brillante, romántico como el color del cielo en noche de luna, lo que provoca un estado de éxtasis en el enfermo. Es además uno de los constituyentes esenciales del khôl, este maquillaje de los párpados árabe que proporciona una mirada tan fascinante.

Por otro lado, igual que el antimonio es un cuerpo en parte utilizado para aumentar la **dureza** de las aleaciones metálicas (utilidad: mecánica de las máquinas, caracteres de imprenta, placas de acumuladores, etc.), el enfermo **endurecerá** su corazón cuando es muy afectuoso, así como su piel (verrugas, engrosamiento de las uñas y de las plantas de los pies).

Como lo demuestra D. GRANDGEORGE, ANTIMONIUM CRUDUM tiene o ha tenido

un gran problema afectivo con su madre, en un estadio arcaico; en el momento de las primeras relaciones después del nacimiento. Numerosos síntomas hablan en favor de esta hipótesis:

- el rechazo del seno materno, los vómitos, en especial de la leche materna.

- la intolerancia al contacto, a las caricias, a la mirada y a que lo mezan, vector de la afección. El hecho de ser quisquilloso podría corresponder en él a una dificultad a abandonarse a la caricia sensual (como CALC-P, KALI-C, LACH, NAT-M y PHOS).

- el estado de éxtasis, de ensoñación irresistible al claro de luna (símbolo de la madre), junto a una luz suave, frente al agua espejeante en el crepúsculo (estamos en pleno "lago" de Lamartine, lugar que, por otro lado, lo atraerá para suicidarse).

- los accesos de cólera, el comportamiento de repulsa junto a períodos de grandes mimos muestran un niño en el fondo muy amante que parecería que se defiende "endureciéndose".

- las complicaciones después de las enfermedades de la infancia, especialmente el sarampión, evocan una dificultad de separarse del amor materno simbiótico.

- la piel se transforma en caparazón duro y grueso a nivel del rostro, zona de intercambios afectivos con la madre (eccema del lactante) y de las plantas de los pies (hiperqueratosis), zona de contacto con nuestra madre tierra (E. Candegabe), las uñas se vuelven gruesas.

Etiología

En una palabra, sufre una "enfermedad de amor", de amor arcaico entiendo (ailments from disappointed love, 63K) y de ahí el endurecimiento afectivo y la bulimia

compensadora: a falta de recibir amor, engulle alimento.

También en este caso existe una **depresión oculta** del niño pero cuya contrarreacción es en parte idéntica a CAPSICUM (ensoñación, rebelión, bulimia, afectación broncopulmonar) pero también en parte muy diferente: en este caso es el rechazo del amor, las erupciones, la hiperqueratosis y los trastornos digestivos por indigestión.

En un terreno práctico, las etiologías pueden ser:

- carencia afectiva precoz o perturbación de las primeras relaciones madre-hijo.
- cualquier atentado a la integridad corporal mal vivido: operación, herida. En efecto, ANTIMONIUM CRUDUM sueña que lo hieren, sueña con mutilaciones, se imagina que ve cuerpos mutilados y se equivoca en cuanto a su identidad personal. A través de estos síntomas oníricos o alucinatorios, se adivina lo que en el fondo le preocupa. Esto evoca una fragilidad del núcleo psíquico y de la imagen inconsciente del cuerpo, que corresponde a dificultades ocurridas en los primeros 18 meses, en la estadio narcisista.

Mental

En la práctica, este remedio es de hecho demasiado poco prescrito porque **se confunde con LYCOPODIUM**, al que se parece mucho por su mal carácter y sus trastornos digestivos y cutáneos, pero esta semejanza sólo es superficial: si se observa de cerca, son muy diferentes tanto psíquicamente como físicamente a nivel de los síntomas precisos.

- Bebé o niño **de mal carácter**, irritable, gruñón, de mal humor, llorica; se exaspera fácilmente y < cuando lo mecen (diferencia Cham), nada le satisface. Aún más < **por cualquier señal de atención:**

< contacto

¡que provocan lloros y cólera!

< mirada.

Niño opositorista, peleón. Patalea. ¡El que más **se enfurruña** de la materia médica!. Encoprético (¡es el más "llorón" junto con LYC y CALC!).

- Paradójicamente, puede ser **muy afectuoso** cuando quiere e incluso **sentimental**. Podría amar más que a sus padres a un miembro alejado de la familia, o a un extraño, incluso a un animal (es el remedio de las muchachas soñadoras que aman sin ser correspondidas, nos dice Kent). Puede entrar de repente en una beatitud soñadora en determinadas ocasiones (la materia médica nos cita circunstancias muy particulares: claro de luna, luna roja, iluminación suave, sonido de campanas, poesía, etc... nos corresponde a nosotros descubrir otras circunstancias adecuadas para reproducir el éxtasis de nuestros bebés o adolescentes). También es muy sensible y a veces muy impresionable: puede tener miedo de los ruidos (LYC), miedo de todo y sus miedos y cóleras pueden llegar al **espasmo del sollozo** (Borland).

- En un estadio más grave, aparece la depresión; se vuelve taciturno, llora por tonterías y evita la compañía. El adolescente se puede volver misántropo y tener ideas de suicidio, sobre todo por la noche en la cama.

Físico

- gordo, pesado, pálido

- < baños fríos

- < sol, calor radiante, fuego, esfuerzos

físicos, verano

- hiperqueratosis plantar

- uñas gruesas, distróficas, ¡que no crecen!. Sólo crecen en grosor.

- bruxismo nocturno.

La obesidad

Sobrecarga grasa por bulimia pura, como CAPSICUM, sin un carácter particular.

Alimentación

ANTIMONIUM CRUDUM no come, "devora", es un **glotón** que deglute rápidamente grandes cantidades de alimento (se lo ha comparado al cerdo por su mal carácter). Está obsesionado con el alimento y piensa con frecuencia en el próximo menú. Apetencia por los alimentos ácidos + + pero le gusta todo.

Patología, antecedentes

Gran antipsóric, ANTIMONIUM CRUDUM, tiene tres grandes fallas somáticas: la piel, el tubo digestivo y el aparato respiratorio.

La piel:

- gran remedio de Leiner-Moussous y **eccema** grado III del lactante. Las erupciones de eccema, de **impétigo** o de otra causa tienen una polaridad notable por los **orificios** sobre todo digestivos (boca, ano).

- gran remedio de las **hiperqueratosis** y de las **verrugas**, sobre todo córneas y plantares.

- igualmente urticaria (después de la absorción de carne: remedio único).

- el tubo digestivo: la mayoría de los trastornos parecen estar en relación con la sobrecarga alimentaria y son finalmente síntomas banales de indigestión más o menos crónica: lengua blanca y gruesa, a veces geográfica, estreñimiento alternante con diarreas, vómitos del lactante, especialmente de la leche materna.

- el aparato respiratorio: (muestra su semejanza con ANTIMONIUM TARTARICUM) laringitis; bronquitis,

neumopatías, tos ferina, asma, con los signos característicos: bostezos y ganas de dormir después de la tos, tos < ante el fuego.

También: catarro tubárico.

- la fiebre se acompaña de vómitos y de dolores abdominales. Remedio único de sarampión con vómitos.

- remedio de afección túsígena **después del sarampión**, varicela, escarlatina.

Palabras clave

Glotón con mal carácter pero ambivalente: niño tierno que se ha **endurecido**.

Intolerancia a la mirada, al contacto, engrosamiento de la **piel**. Erupciones alrededor de los **orificios**.

* PULSATILLA

Policresto tan conocido, vasto y lleno de contradicciones que podemos preguntarnos si es posible hablar del mismo. Nos contentaremos con esbozar un cuadro pediátrico procedente esencialmente de nuestra práctica y señalar algunos síntomas interesantes.

Características

Flor rosa, bella, frágil y cambiante bajo el viento como la muchacha típica de PULSATILLA. Niños que han sufrido en algún lugar de un cierto abandono afectivo, a veces sobre una constitución linfática representada por el tipo sensible bien conocido y una herencia psórica, incluso tuberculínica.

PULSATILLA puede ser útil en la obesidad, aunque el paciente tenga muy pocos síntomas, a condición de que sean valorizados y de que tengamos la noción de **agravamiento debido a cualquier separación** de lo que es materno.

Mental

- Etiología: un poco como para LACHESIS (cf mi estudio).

PULSATILLA se agrava con cualquier separación y con los momentos cruciales de la vida (nacimiento, guardería, escuela, mudanza, divorcio de los padres, nacimiento de hermanos, pubertad, matrimonio y más tarde embarazo y menopausia) y con las violencias morales tanto como físicas (heridas, viento, sol, baño frío). Tomemos algunos ejemplos:

- recién nacido que no puede dejar el seno materno más que unos segundos.

- niño hiperdependiente, ligado a su madre, enfermo con ocasión de la entrada en la escuela.

- escolar enfermo cada domingo por la noche.

- niño regresivo, celoso y con insomnio cuando nace un hermano o una hermana.

- niños enfermos el sábado y los días de fiesta (Navidad y día de la madre, por ejemplo) acaparando así totalmente a sus padres en momentos en los que podrían olvidarlos un poco... Esto muestra la malignidad inconsciente (aunque no siempre) de algunos pequeños PULSATILLA.

En la materia médica, esta hiperunión a la madre se lee a través de tres síntomas:

- > por el consuelo

- sensación de abandono

- nostalgia

No es nada sorprendente, por tanto, que PULSATILLA convenga a menudo a **niños mimados**, ya que la hiperprotección a menudo enmascara un rechazo; tampoco es nada sorprendente el hecho de que represente el primer remedio del sarampión, enfermedad que marca a veces un proceso de separación de la madre y que tema al sol, símbolo del

padre que no ha encontrado verdaderamente y que rechaza a través de todo su comportamiento regresivo.

Así pues, PULSATILLA sería el primer remedio de las consecuencias de la separación de la madre aunque el niño tenga pocos síntomas del remedio en tiempo normal, cuando no está descompensado. Puede ser un remedio de fondo, de constitución, pero también un remedio circunstancial, etiológico, remedio de las fases difíciles de separación. Como CAPSICUM y ANTIMONIUM CRUDUM, puede reaccionar con bulimia, pero los trastornos inmunoalérgicos son más frecuentes. Por el contrario, en general, puede desarrollar una obesidad sin bulimia, obesidad que nos parece psórica y neuroendocrina y, en el terreno psicológico, de naturaleza regresiva, correspondiendo a un deseo profundo ya sea de conservar las formas del bebé, ya sea de identificarse físicamente con su madre; ¡la obesidad es entonces ginecoide, tanto en el niño como en la niña!

Recordemos los otros síntomas generales o mentales no indispensables si PULSATILLA se utiliza como remedio circunstancial etiológico:

- "Estados contradictorios y alternantes" (1351K: CROC, IGN, NAT-M, PLAT, PULS, THUJ) significa que los estados mentales o físicos de PULSATILLA están dominados por el **cambio** (TUB), por ejemplo:

- humor cambiante

- deposiciones y rinorrea muy cambiantes

- las secreciones siguen exactamente la curva del sol (!).

- **Avidez afectiva extrema**: ama, busca y mejora con el consuelo. Su necesidad de amor es tan excesiva que se ha comparado con el tonel de las Danaidas. PULSATILLA sólo

tiene un temor: que le olviden y sólo tiene un deseo: que piensen tan sólo en él. Dejar de ser el centro de interés les puede poner enfermos y así aparecen los celos que pueden hacer de la niña una verdadera arpía, comediente, egoísta y seductora obsesionada.

- La **angustia**, fácilmente de tipo obsesivo, aparece desde las primeras veces en que se le deja que se apañe solo. No la tolera porque no puede imaginar la vida sin ayuda, protección y amor protector. Así, teme sobre todo la soledad, la noche y la oscuridad. Teme también el fracaso y de ahí el nerviosismo por anticipación y la falta de confianza en sí mismo.

- La indolencia proviene de la hiperprotección (deseada o no) de la que disfruta el niño. El mal hábito se adopta rápidamente, sobre todo si es un poco torpe físicamente. Pereza del escolar, pasividad frente a la vida porque no puede cuidar de sí mismo. El resultado será la inmadurez afectiva del adolescente (igual que del adulto, por otra parte).

- La legendaria timidez de PULSATILLA es ciertamente real, pero muy a menudo alabada como una fina coquetería, una fachada y, si bien algunos se ruborizan, también vemos muchos **temerarios** (71K, ¡4 remedios!), ¡incluso a veces francamente **autoritarios** y **tiránicos** (obs. pers)!. Por otro lado, a veces PULSATILLA no tiene el amor propio de esconder su juego afectivo y coloca su amor propio en otra parte (pudor, susceptibilidad).

- La **hipocresía** nos parece evidente en numerosas PULSATILLA, que esconden sus celos y que son verdaderas niñas modelo, dulces, obedientes, que responden a los deseos de sus padres... y actuando como quien no quiere la cosa.

- Cuando PULSATILLA se descompensa con motivo de una pena - ya sea una separación u otra causa-, ésta queda silenciosa (grief, silent, 51K: IGN, NAT-M, PULS) es decir, no verbalizada y aparecen así los trastornos nerviosos, las somatizaciones o la **depresión**. Por suerte, ésta última raramente es manifiesta, porque la depresión de PULSATILLA es muy grave, de tipo ciclotímico (TUB). Habitualmente, se manifiesta en filigrana con un fondo permanente de humor quejumbroso, desánimo fácil, falta de ánimo (que mejora por la noche) y tendencia masoquista (autocastigos, accidentes de repetición, anorexia).

- Finalmente, no nos hace eliminar PULSATILLA si en lugar de tener un niño lento y pasivo, tenemos un niño nervioso, irritable, explosivo, autoritario, susceptible y **supercaprichoso**. ¡No olvidemos que son futuros **comediantes** profesionales!

Físico

- Tanto los chicos como las chicas, cualquiera que sea la morfología, a todas las edades, pero principalmente los primeros meses, 3 y 6 años (inicios escolares) y la adolescencia (reviviscencia de los problemas arcaicos).

- acrocianosis de las extremidades (manos, piernas y pies): rojas, marmóreas, sudorosas, infiltradas.

- < por la supresión de erupciones o de secreciones +++

- sensibilidad al frío e intolerancia al calor. < al sol, < al viento.

La obesidad

Por hiperanabolismo graso sin bulimia necesariamente. Tendencia en general a la obesidad ginecoide cualquiera que sea el

sexo. Formas redondeadas +++ y armoniosas.

Alimentación

Apetencia por los alimentos fríos, **pan**, ácidos. Aversión por la leche, la carne, los alimentos ricos.

Patología, antecedentes

- catarros mucosos supurados, prolongados y cambiantes. Rino-otitis, bronquitis con obstrucción **pasiva**, gran facilidad para hacer **DDB** (gran remedio), asma.

- primer remedio del sarampión y secuelas del sarampión, tos ferina y paperas.

- dispepsia a las grasas, colitis, deposiciones variables.

- (mujeres): leucorrea crónica de la infancia, trastornos de las reglas por escasez, síndrome premenstrual, retraso puberal, ¡pero a veces pubertad precoz!, galactorrea.

- (varones): ginecomastia en la pubertad.

- anemia, cefaleas (< por la mañana), epistaxis (< por la noche).

- trastornos circulatorios de las extremidades, sabañones.

- eccema, psoriasis, acné.

- fiebres adinámicas con somnolencia, vértigos, fatiga, empacho, ausencia de sed, cefaleas, intolerancia al calor.

- trastornos nerviosos histéricos o espasmofílicos, enuresis, migrañas, insomnio (por nostalgia o separación, como **CAPSICUM**, a añadir a 1253K), sobre todo predormicional (< solo).

Palabras clave

Cambio, rosa, prolongado, **separación**, "glándulas" (exocrinas, endocrinas, ganglios linfáticos).

CONCLUSION

CAPSICUM sobre todo, y **ANTIMONIUM CRUDUM** a continuación, parecen ser verdaderos **anorexígenos** antidepressivos homeopáticos y sorprenden por la rapidez y la solidez de sus resultados.

PULSATILLA es de utilización más rara en nuestra experiencia pero nos ha proporcionado algunos resultados notables, comportándose como un remedio desangustante pero que no parece actuar sobre la pesadez del pequeño enfermo que lo retiene en su inmadurez y sus sueños infantiles. Pero ¿existe acaso un remedio que haga madurar a los niños regresivos?

Existen en efecto demasiados casos en los que la homeopatía sola es insuficiente, sobre todo cuando se trata de problemas psicológicos demasiado profundos o familiares que hagan imposible en un principio cualquier evolución del niño. En este caso no hay que dudar en recurrir a la ayuda de la psicoterapia y a todos los otros medios si ésta es rechazada, más que obstinarse orgullosamente en una técnica terapéutica que tiene, como las demás, sus límites.

Farmàcia Optica
M. BENET
Pare Llaurador, 73
Tel. 788 00 88
TERRASSA